

13. Бахрамова, М. М. (2022). КОНЦЕПТ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ.
14. Madaminovna, B. M. (2024). ON THE FORMATION OF SPEECH CULTURE OF THE YOUNG GENERATION. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(02), 247-249.
15. Bahromova, M. M. (2023). “AYOL” KONSEPTOSFERASIDA GENDER MUNOSABATLARINING IFODALANISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (9), 513-518.

Порубай Игорь Феликсович, доктор философии по филологическим наукам, доцент Ферганский государственный университет ORCID ID: 0000-0001-7141-5455 e-mail: porubasmart@gmail.com

Қобилов Шохжахон Шухратжон ўғли, студент ФерГУ

АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Аннотация: В статье рассматривается роль аутентичных материалов в процессе обучения английскому языку и анализируются особенности их использования в образовательной практике. Особое внимание уделяется классификации аутентичных материалов, их дидактическому потенциалу, а также трудностям, возникающим при работе с ними, в частности в рамках развития навыков аудирования. В работе обосновывается необходимость методически осознанного отбора и организации аутентичных медиаматериалов с учетом уровня подготовки, возраста и учебных целей обучающихся. Представленные рекомендации направлены на повышение эффективности обучения иностранному языку и развитие коммуникативной компетенции учащихся.

Ключевые слова: аутентичные материалы; обучение английскому языку; коммуникативная компетенция; аудирование; медиаматериалы; методика преподавания иностранного языка.

AUTENTIK MATERIALLAR TIL VA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Annotatsiya: Maqolada ingliz tilini o‘qitish jarayonida autentik materiallarning o‘rni ko‘rib chiqiladi hamda ularning ta’lim amaliyotida qo‘llanilish xususiyatlari tahlil qilinadi. Autentik materiallarning tasnifi, ularning didaktik salohiyati, shuningdek, ular bilan ishlash jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarga, ayniqsa tinglab tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirish doirasida alohida e’tibor qaratiladi. Tadqiqotda o‘quvchilarning til bilish darajasi, yoshi va ta’limiy maqsadlarini hisobga olgan holda autentik media materiallarni metodik jihatdan ongli tanlash va tashkil etish zarurligi

asoslab beriladi. Taqdim etilgan tavsiyalar xorijiy tilni o'qitish samaradorligini oshirish va o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: autentik materiallar; ingliz tilini o'qitish; kommunikativ kompetensiya; tinglab tushunish; media materiallar; xorijiy tilni o'qitish metodikasi

AUTHENTIC MATERIALS AS A TOOL FOR DEVELOPING LINGUISTIC AND COMMUNICATIVE COMPETENCE

Annotation: The article examines the role of authentic materials in the process of teaching English and analyzes the specific features of their use in educational practice. Particular attention is paid to the classification of authentic materials, their didactic potential, as well as the difficulties that arise when working with them, especially in the development of listening skills. The study substantiates the necessity of a methodologically informed selection and organization of authentic media materials, taking into account learners' proficiency level, age, and educational objectives. The proposed recommendations are aimed at increasing the effectiveness of foreign language instruction and fostering learners' communicative competence.

Keywords: authentic materials; English language teaching; communicative competence; listening skills; media materials; foreign language teaching methodology

Введение.

В условиях глобализации и активного развития межкультурной коммуникации владение английским языком приобретает особую значимость. Современные подходы к обучению иностранным языкам все в большей степени ориентированы на формирование коммуникативной компетенции, предполагающей способность использовать язык в реальных жизненных ситуациях. В связи с этим возрастает интерес к использованию аутентичных материалов, отражающих естественное функционирование языка в различных социокультурных контекстах.

Аутентичные материалы, созданные носителями языка и не предназначенные изначально для учебных целей, позволяют приблизить процесс обучения к реальному языковому опыту. Они способствуют развитию лексических, аудитивных и прагматических навыков, а также повышают мотивацию обучающихся за счет актуальности и культурной значимости содержания. Вместе с тем их использование требует от преподавателя высокого уровня методической подготовки и осознанного подхода к отбору и организации учебной деятельности.

Целью данной статьи является анализ дидактического потенциала аутентичных материалов в обучении английскому языку, а также выявление основных принципов и рекомендаций по их эффективному использованию в учебном процессе. В работе рассматриваются классификации аутентичных материалов, особенности их применения на разных уровнях обучения и методические условия, обеспечивающие достижение поставленных образовательных целей.

Анализ литературы и методология.

Материалом исследования послужили аутентичные текстовые, аудио- и аудиовизуальные материалы, широко представленные в современных средствах массовой информации и цифровых образовательных средах, включая видеоплатформы, потоковые сервисы, радиопередачи, статьи и иные

медиаресурсы на английском языке. В качестве теоретической базы были использованы труды исследователей в области методики преподавания иностранных языков, теории усвоения второго языка и коммуникативного подхода к обучению.

В ходе исследования применялись следующие методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, классификация аутентичных материалов по форме, жанру и тематике, а также качественный анализ педагогического опыта использования аутентичных медиаматериалов в учебном процессе. [1, 85], [2, 113], [3, 35], [4, 75], [5, 143], [6, 158] Особое внимание уделялось анализу влияния аутентичных материалов на развитие навыков аудирования, расширение словарного запаса и формирование прагматической компетенции обучающихся.

Методологической основой исследования является коммуникативный подход к обучению иностранному языку, предполагающий использование языка как средства реального общения, а также когнитивный подход, акцентирующий внимание на процессах восприятия, переработки и усвоения языковой информации. Полученные результаты позволили сформулировать практико-ориентированные рекомендации по отбору и использованию аутентичных материалов в образовательном процессе.

Результаты и обсуждение.

Для наиболее точного и всестороннего понимания концепции аутентичных учебных материалов необходимо прежде всего обратиться к их четкому определению. В современной методике преподавания известно, что в распоряжении учителя находится широкий спектр учебных материалов, которые могут быть классифицированы по различным основаниям. Одним из таких оснований является формат, в рамках которого выделяются печатные материалы (тексты, учебные пособия), аудиоматериалы, визуальные средства (наглядные пособия, таблицы, диаграммы), аудиовизуальные материалы (видеозаписи, обучающие фильмы, видеокурсы и т. д.), а также электронные ресурсы (приложения, обучающие игры, программное обеспечение). Каждый из перечисленных типов учебных материалов обладает своими специфическими характеристиками и дидактическими преимуществами.

Другим важным критерием классификации учебных материалов является их происхождение, которое непосредственно связано с понятием аутентичности. Учебные материалы, наиболее широко используемые в образовательной практике независимо от применяемого метода или подхода, как правило, являются адаптированными для учебной аудитории. Это означает, что, вне зависимости от формы представления, данные материалы были модифицированы, переработаны или специально разработаны исключительно для использования в учебных целях. Действительно, тексты, аудио- и видеоматериалы, с которыми обучающиеся работают в классе, преимущественно заимствуются из специализированных учебных пособий и учебно-методических комплексов, созданных коллективами специалистов в области преподавания языка.

Подобные материалы характеризуются рядом дидактических особенностей, обеспечивающих эффективное и доступное освоение конкретных языковых навыков обучающимися. К числу таких особенностей относятся следующие:

- 1. Адаптация к уровню владения языком.** Учебные материалы варьируются по степени сложности в зависимости от целевого уровня, вследствие

чего материалы для уровня ниже среднего существенно упрощены по сравнению с материалами для более продвинутых уровней. Данная характеристика обеспечивает преемственность обучения и способствует постепенному развитию языковых навыков в соответствии с актуальными потребностями обучающихся.

2. Ориентация на цели урока. Несмотря на возможную тематическую вариативность, учебные материалы в первую очередь направлены на формирование и развитие определённых языковых умений и навыков в рамках заданного коммуникативного контекста.

3. Доступность и методическая обеспеченность. Учебные материалы, как правило, легко доступны и сопровождаются комплексом готовых дополнительных заданий. Так, видеоматериалы, включённые в учебные курсы, обычно содержат задания до и после просмотра, вопросы для обсуждения, тексты, упражнения и иные виды учебной деятельности, способствующие более глубокому усвоению материала.

Аутентичные материалы, в отличие от адаптированных учебных ресурсов, представляют собой материалы, созданные на изучаемом языке и используемые его носителями в условиях повседневной коммуникации. Они не разрабатываются с образовательной целью и не ориентированы на обучение языку. К данной категории относятся реалистичные письменные тексты, а также различные виды медиаконтента, включая аудио- и видеоматериалы, созданные носителями английского языка для естественного использования в реальных коммуникативных контекстах.

Таким образом, аутентичные материалы могут быть определены как ресурсы, отражающие функционирование английского языка в его естественной среде и демонстрирующие его использование в различных сферах повседневной жизни, включая профессиональную деятельность, спорт, бизнес, искусство, развлечения, а также средства массовой информации. В отличие от других типов учебных материалов, аутентичные материалы характеризуются высокой степенью реалистичности, поскольку они не подвергаются адаптации для нужд обучающихся. Они предоставляют учащимся возможность непосредственного взаимодействия с подлинным языковым материалом и способствуют формированию понимания того, как язык функционирует и реализуется в разнообразных жизненных ситуациях.

Джордан называет аутентичными текстами тексты, написанные не для целей обучения языку. [2, 113] Аутентичные материалы также являются основой для дистанционного обучения, развития самостоятельности в обучении, творческого и критического мышления, расширения интересов и повышения мотивации учащихся. [6, 158]

Аутентичные материалы обеспечивают обучающихся значительным объёмом нового лексического материала. Их использование выступает важным фактором переноса лексических единиц из кратковременной памяти в долговременную, что, в свою очередь, является ключевым условием успешного овладения любым иностранным языком. Кроме того, применение аутентичных материалов в учебном процессе способствует установлению связи между изучаемым языком и реальной жизнью, в рамках которой данный язык функционирует, тем самым позволяя обучающимся познакомиться с культурным и социальным контекстом его использования.

В то же время аутентичные материалы не могут быть использованы в учебной аудитории без предварительного методического осмысления. Поскольку они представляют собой подлинные образцы языкового употребления, такие материалы нередко оказываются более сложными для восприятия и могут быть частично или полностью непонятны обучающимся. В связи с этим при отборе аутентичного контента первостепенное значение приобретает учет уровня языковой подготовки учащихся.

С педагогической точки зрения, необходимо определить, какие виды учебной деятельности могут быть реализованы на основе выбранного аутентичного материала, а также какие умения и навыки подлежат развитию в ходе работы с ним. Немаловажным является и вопрос педагогической целесообразности использования конкретного материала: способствует ли он расширению знаний обучающихся, предоставляет ли новую информацию и соответствует ли теме и целям урока.

Указанные аспекты требуют тщательного анализа со стороны учителя до начала использования аутентичных материалов на занятии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что отбор, организация и методическая подготовка работы с аутентичными материалами требуют значительно больших временных затрат, усилий и личного участия преподавателя по сравнению с использованием адаптированных учебных ресурсов.

В связи с этим представляется возможным выделить ряд требований к деятельности учителя при использовании аутентичных материалов:

1. Подбор аутентичных материалов. Данный процесс не предполагает адаптацию или модификацию материала, поскольку это приводит к утрате его аутентичности. Вместо этого учителю необходимо грамотно соотносить уровень сложности и объем материала с возможностями обучающихся.

2. Обеспечение методического сопровождения. Аутентичные материалы не являются эффективными в отсутствии специально разработанных заданий и упражнений, направленных на развитие языковых навыков и углубление знаний.

3. Творческое и методически обоснованное проектирование заданий. Учителю необходимо задействовать собственный творческий потенциал и профессиональные компетенции для разработки интересных, релевантных и педагогически целесообразных видов деятельности, обеспечивающих достижение поставленных учебных целей и соответствующих принципам коммуникативного подхода к обучению.

Важно помнить, что аспекты, которые развивают учащихся в рамках базовых макро навыков, включают чтение, аудирование, чтение и письмо. В зависимости от типа используемых материалов, развитию определенных навыков будет уделяться больше или меньше внимания. В случае с аутентичными материалами, в большинстве случаев больше внимания уделяется навыкам аудирования (как части восприятия любого материала) и особенно выделенному аспекту — словарному запасу. Соответственно, развиваются навыки говорения, которые важны для усвоения базовых знаний английского языка и самого общения, [4, 75] при поддержке учителя на основе изученного материала. Это не обязательно означает, что другие навыки игнорируются так как это напрямую зависит от педагогических стратегий учителя.

Навыки аудирования чрезвычайно важны для учащихся любого уровня, поскольку, с самого начала сталкиваясь с любыми аудиоматериалами, они

получают опыт восприятия языка на слух, что неотъемлемо играет роль в вербальной коммуникации. Они позволяют изучающему язык усваивать информацию, преобразовывать её в речь и использовать в дальнейшем общении. [1, 85]

Аудирование с использованием аутентичных материалов представляет собой более сложную задачу для обучающихся, поскольку данные материалы не подвергаются адаптации и, следовательно, могут вызывать значительные трудности в процессе восприятия. Особенно выраженными такие затруднения становятся при наличии у обучающихся ряда факторов, связанных как с уровнем развития навыков аудирования, так и с объемом и качеством их лексического запаса:

1. Отсутствие опыта восприятия аутентичной устной речи. Если обучающийся ранее не сталкивался с подлинным английским языком в аудиальной форме, это может вызвать эффект неожиданности, затруднить понимание и привести к снижению мотивации.

2. Ограниченность восприятия акцентов. В случае ориентации обучающегося на один конкретный вариант или акцент английского языка, восприятие других акцентных разновидностей может оказаться затруднительным или невозможным.

3. Недостаточное понимание культурного контекста. Аутентичные материалы неизбежно включают культурно обусловленные элементы, поэтому знание социокультурных особенностей языка является необходимым условием их адекватного понимания.

4. Трудности в распознавании стилистических регистров. Недостаточно сформированное умение различать стилистические уровни языка может осложнять понимание как разговорной и сленговой речи, так и формальных языковых средств, включая лексику и устойчивые выражения.

5. Несбалансированное развитие навыков аудирования. На практике нередко наблюдается одностороннее формирование аудитивных умений, при котором аудирование используется преимущественно в тестовом формате, тогда как другие аспекты данного вида речевой деятельности остаются недостаточно развитыми. [5, 143] Подобный подход является методически неоправданным, особенно в контексте формирования коммуникативной компетенции.

Поскольку любой аутентичный аудиовизуальный материал в той или иной степени соответствует вышеописанным характеристикам, его использование в учебном процессе требует обязательной предварительной подготовки обучающихся со стороны преподавателя. В современных условиях значительная часть аутентичных материалов представлена в форме средств массовой информации, что обусловлено их доступностью, разнообразием форм и высокой степенью приближенности к реальному языковому употреблению.

Современные средства массовой информации включают как традиционные, так и цифровые медиа, создаваемые с образовательными, информационными или развлекательными целями. Они охватывают широкий спектр форматов, включая видеоматериалы (художественные и документальные фильмы, интервью, телепрограммы, телесериалы, научно-популярные и развлекательные передачи), аудиоматериалы (музыкальные произведения, радиопередачи, радиоспектакли, интервью), а также текстовые источники (статьи, книги, журналы и другие печатные или электронные публикации).

Таким образом, аутентичные материалы могут быть классифицированы по нескольким основаниям:

1. **по форме представления** (аудио, видео, текст);
2. **по жанру в рамках каждой формы** (для аудиоматериалов — музыка, радиопередачи, интервью; для видеоматериалов — художественные фильмы, документальные фильмы, телепередачи и т. д.);
3. **по тематической направленности** (развлечение, наука, культура, образование, спорт и другие сферы).

Следует учитывать, что жанровая специфика медиа, их продолжительность, формат и содержательные особенности непосредственно влияют на способы их использования в процессе обучения, а также на те языковые аспекты, для развития которых они применяются. Так, телесериалы могут выступать эффективным средством формирования навыков аудирования и извлечения языковой информации из контекста в непрерывной форме, что предполагает их поэтапный просмотр в течение нескольких занятий небольшими фрагментами. В то же время полнометражные художественные фильмы нередко оказываются утомительными для обучающихся из-за значительной продолжительности и высокой концентрации незнакомой или специализированной лексики.

Анимационные фильмы, как правило, более подходят для образовательных целей, поскольку чаще ориентированы на младшую возрастную аудиторию и часто обладают более выраженной дидактической направленностью, в том числе в аспекте передачи моральных и ценностных установок. Документальные фильмы, в свою очередь, целесообразнее использовать при работе с более продвинутыми обучающимися, обладающими достаточным уровнем языковой подготовки и опытом работы со специализированной лексикой. Работа с такими материалами предоставляет учащимся возможность воспринимать профессионально ориентированную лексику в подлинном контексте, что способствует ее более глубокому усвоению.

Отмечается, что студенты, как правило, проявляют более высокий уровень интереса и мотивации при работе с краткими аутентичными медиаматериалами по сравнению с объемными источниками. Использование коротких фрагментов на протяжении семестра с определенной регулярностью способствует поддержанию устойчивой учебной мотивации. Напротив, длительные медиаматериалы, такие как полнометражные фильмы или документальные ленты, могут приводить к переутомлению и снижению способности к восприятию и усвоению информации вследствие избыточной языковой и содержательной нагрузки.

Дополнительным значимым фактором при отборе и использовании аутентичных материалов являются особенности конкретной учебной группы. К ним относятся возраст обучающихся, уровень владения иностранным языком, а также их учебные и профессиональные цели. Некоторые материалы могут оказаться неприемлемыми для использования в классе ввиду возрастных ограничений или чрезмерной сложности языкового и культурного контекста.

Уровень языковой подготовки представляется одним из наиболее значимых критериев, поскольку использование материалов, существенно превышающих возможности обучающихся начального уровня, может привести к снижению мотивации и формированию негативного отношения к изучению языка. Не менее важным аспектом является и целевая установка обучающихся, поскольку их образовательные цели могут существенно различаться. Так, использование

аутентичных материалов спортивной тематики будет иметь ограниченную ценность для учащихся, ориентированных на изучение специализированной лексики в области математики или естественных наук для последующего обучения или научной деятельности за рубежом, поскольку подобные материалы, как правило, не содержат необходимого объема профильной терминологии.

В связи с вышеизложенным для преподавателя крайне важно проявлять методическую осторожность и осознанность при отборе аутентичных материалов, а также при определении способов их использования в учебном процессе. Кроме того, необходимо учитывать объем учебного времени, отводимого на работу с такими материалами, и частотность их включения в учебную программу. Следует отметить, что универсальной формулы, позволяющей точно определить данные параметры, не существует, поскольку они варьируются в зависимости от множества факторов, включая учебные цели, возраст обучающихся, их культурные особенности, уровень языковой подготовки, а также индивидуальный стиль преподавания конкретного учителя. Однако независимо от формы, способа и частоты использования аутентичных материалов, преподаватель должен учитывать, что их основная функция заключается в содействии достижению конкретных языковых и коммуникативных целей обучающихся.

В настоящее время доступ к аутентичным материалам стал значительно шире и проще по сравнению с предыдущими десятилетиями, что обусловлено развитием современных информационно-коммуникационных технологий, прежде всего интернета и телевидения. В прошлом использование подлинных материалов было связано, как правило, с физическим перемещением за пределы страны изучаемого языка и последующим привозом материальных объектов, таких как книги, рекламные листовки, меню ресторанов, объявления, уличные вывески или официальные документы. В современных условиях понятие аутентичного материала существенно расширилось, во-первых, за счет увеличения разнообразия его форм, а во-вторых, вследствие того, что значительная часть таких материалов создается и распространяется исключительно в цифровом формате.

Очевидными примерами цифровых аутентичных материалов являются контент потоковых сервисов и онлайн-платформ, таких как Disney+ и YouTube, а также другие интернет-ресурсы. Развитие интернет-технологий, в частности появление интерфейса Web 2.0, предоставило пользователям возможность не только получать доступ к мультимедийному контенту, но и активно взаимодействовать с ним, создавать собственные материалы и обмениваться ими. Ресурсы, функционирующие в рамках Web 2.0, обеспечивают условия для дистанционного общения и взаимодействия между пользователями, что открывает дополнительные педагогические возможности и может быть эффективно использовано в процессе обучения иностранному языку. [3, 35]

Заключение

Значимым вопросом является определение конкретных форм аутентичных материалов, которые могут быть использованы преподавателем в образовательном процессе. Следует отметить, что однозначного ответа на данный вопрос не существует, поскольку выбор аутентичных материалов зависит от совокупности многочисленных факторов, многие из которых были рассмотрены ранее. Тем не менее, можно выделить ряд практико-ориентированных

рекомендаций, основанных на педагогическом опыте, которые способны оказать существенную методическую поддержку при отборе, организации и использовании аутентичных материалов в процессе обучения:

1. Выбор формата аутентичных материалов. В первую очередь преподавателю необходимо определить, с какими типами аутентичных медиаресурсов он намерен работать. Возможности выбора достаточно широки и включают аудио- и видеоматериалы, веб-страницы, а также традиционные письменные тексты.

2. Жанровая принадлежность аутентичных материалов. Жанр играет важную роль, поскольку различные жанры отличаются уровнем языковой сложности, особенностями лексического наполнения и грамматического оформления, что непосредственно влияет на достижение поставленных учебных целей.

3. Содержательный аспект аутентичных медиаматериалов. В зависимости от целей обучения преподаватель может использовать различные типы контента. Так, рекламные материалы могут служить наглядным примером использования лексических и прагматических средств, направленных на привлечение внимания адресата; приключенческие или комедийные телесериалы — способствовать освоению неформального языка и пониманию юмора; научно-популярные или документальные фильмы, а также статьи — использоваться для знакомства обучающихся со специализированной лексикой и терминологией и демонстрации их функционирования в англоязычной среде.

4. Объем используемых медиаматериалов. Данный фактор является принципиально важным. Как правило, более короткие материалы оказываются более эффективными по сравнению с объемными, поскольку избыточная продолжительность может приводить к ряду негативных последствий: снижению мотивации обучающихся, утрате фокуса на основной учебной цели, а также отвлечению внимания от ключевых задач урока. В связи с этим преподавателю следует особенно тщательно подходить к определению объема используемого материала.

5. Временной баланс использования аутентичных материалов. Аутентичные материалы не должны заменять традиционные учебные ресурсы или становиться доминирующим элементом занятия. Их основная функция заключается в дополнении учебного процесса, обеспечении контакта с реальным языковым употреблением и создании дополнительного уровня сложности. Чрезмерное или методически необоснованное использование аутентичных материалов может привести к утрате учебной цели и трансформации урока в форму развлечения без значимого образовательного результата. Кроме того, чрезмерная зависимость как преподавателя, так и обучающихся от таких материалов может негативно сказаться на системности обучения.

6. Методическая организация работы с материалами. Несмотря на то что прямая адаптация аутентичных материалов (например, сокращение текста или добавление субтитров) может привести к утрате их подлинного характера, преподаватель может применять альтернативные методические решения. К ним относятся поэтапная работа с материалом в течение нескольких занятий, использование пауз при просмотре или прослушивании для обсуждения сложных фрагментов, а также включение заданий на предварительное чтение или аудирование.

7. Разработка учебных заданий. Аутентичные материалы изначально не сопровождаются специально разработанными упражнениями, в отличие от учебных пособий. В связи с этим преподавателю необходимо самостоятельно проектировать задания, направленные на развитие конкретных языковых навыков и достижение поставленных целей. При этом следует учитывать форму, продолжительность и степень сложности данных заданий.

8. Роль обратной связи. Несмотря на потенциальную привлекательность аутентичных материалов, предпочтения преподавателя не всегда совпадают с интересами обучающихся. Поэтому важно учитывать мнение учащихся, их возрастные особенности, вкусы и мотивацию. Наиболее эффективными являются материалы, которые либо пользуются относительной популярностью в соответствующей возрастной группе, либо обладают очевидной образовательной ценностью для всех обучающихся.

Перечисленные критерии могут служить для преподавателя практическим и методически обоснованным инструментом при выборе аутентичных материалов, способствующих повышению эффективности обучения и достижению поставленных образовательных целей.

Аутентичные материалы играют ключевую роль в процессе овладения английским языком, поскольку они обеспечивают обучающихся доступом к подлинному и коммуникативно значимому языковому материалу, отражающему естественные условия его функционирования. С позиции теории усвоения второго языка овладение языком осуществляется преимущественно через многократное восприятие устойчивых языковых моделей, коллокаций и формульных выражений, а не посредством механического усвоения изолированных грамматических правил. В этом контексте аутентичные тексты в большей степени, чем упрощённые учебные материалы, репрезентируют реальную языковую систему и способы её использования.

Кроме того, аутентичные материалы способствуют формированию прагматической компетенции, поскольку демонстрируют, каким образом значение высказывания определяется контекстом, интонацией, коммуникативным намерением и социальными нормами взаимодействия. Это позволяет обучающимся избегать ситуаций, в которых высказывание является грамматически корректным, но прагматически неуместным. Особую ценность в этом отношении представляют аутентичные устные материалы, содержащие естественные характеристики речи, такие как паузы, интонационные контуры, редукции и дискурсивные маркеры, которые имеют существенное значение для развития навыков аудирования и формирования беглости речи.

С когнитивной точки зрения использование таких материалов способствует более глубокой переработке информации и повышению качества запоминания, поскольку такие материалы, как правило, обладают эмоциональной привлекательностью и культурной значимостью. Это, в свою очередь, способствует снижению аффективного фильтра обучающихся, повышает их мотивацию и усиливает восприятие изучаемого языка как актуального и функционального средства коммуникации.

Систематическое знакомство с аутентичным языковым материалом подготавливает обучающихся к реальному общению, формируя умения работать с непредсказуемым языковым вводом, извлекать значение из контекста и

переносить знания и навыки, полученные в учебной аудитории, в реальные коммуникативные ситуации.

Использованная литература

1. Бикус Д.С., Заворуева, Л.А. Шестакова О.А. Особенности применения современных аудиовизуальных средств при обучении аудированию на занятиях по английскому языку в техническом вузе. Педагогические Науки . – стр. 85
2. Джордан, Р.Р. Английский для академических целей: руководство и Учебное пособие для учителей. Кембридж. Издательство Кембриджского университета. – стр. 113
3. Дмитриева Е.В., Садыкова Г.З. Эффективность интерактивной технологии: новые методы обучения иностранному языку на основе обучения интернет-ресурсов и социальных сервисов Web 2.0. Журнал «Проблемы современного педагогического образования». 2018 – стр. 35
4. Рахматова Н.В. Цели обучения говорительной речи – с. 75
5. Сысоев П.В. Подкасты в преподавании иностранных языков. Журнал «Язык и культура», 2014. – с. 143
6. Храброва В.Е. Принципы и стратегии работы с англоязычными медиаматериалами в условиях мультимодальной грамотности. научные ведомости. Выпуск 32 – стр . 158

811.512.133`22

Burxanova Mashxuraxon Muhammad qizi FarDU o‘zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti mashxuraxonburxanova@gmail.com ORCID ID 0000-0003-1417-4856

HID SEZGISINING LISONIY IFODASIGA DOIR

Annotatsiya: Ushbu maqolada hid sezgisining badiiy matnda lingvistik vositalar orqali ifodalanishi tadqiq etiladi. Hid ifodalovchi birliklarning leksik-semantik tabiati, shuningdek, ularning turli diskurslardagi verbalizatsiyasi o‘rganiladi. Asosiy e‘tibor olfaktor axborotning lingvokulturologik va semiotik jihatlariga qaratiladi, hidlarning ijobiy va salbiy baholanishi, shuningdek, ularning milliy-madaniy o‘ziga xoslikka ko‘ra farqlanishi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: hid sezgisi, hid leksikasi, verbalizatsiya, konseptualizatsiya, lingvistik vositalar, lingvokulturologiya, madaniy kodlar.

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING OLFACTORY PERCEPTION

Annotation. This article examines the linguistic means by which olfactory sensations are perceived in speech. It explores the lexical and semantic nature of words denoting odors, as well as the mechanisms of their conceptualization and verbalization